

O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDAGI HOMIY PERSONAJLAR

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360837> Juraxanova S.A. ADPI, katta o'qituvchi

Annotatsiya. Maqolada o'zbek xalq ertaklarida asosiy qahramonga yordam beruvchi homiy personajlar haqida fikr yuritiladi. Ularning ertak syujetida tutgan o'rni va vazifasiga ko'ra tasniflanadi va misollar yordamida bayon eiladi.

Kalit so'zlar: ertak, kenja botir, personaj, homiy personaj

Ma'lumki, o'zbek xalq ertaklari asosiy qahramonining epik sarguzashtlarida faol ishtirok etadigan personajlardan bir turkumi o'zining homiylik vazifasini bajarishi bilan ajralib turadi. Bu tipdagi personajlar obrazining tarixiy ildizlari qadimgi ajdodlarimizning ota-bobolar ruhining madadkorligi, ya'ni ajdodlar kultiga sig'inish bilan bog'liq mifologik tasavvurlari va totemistik qarashlarga borib taqaladi. Chunki qadimda yashagan odamlar «o'zga olam» - ruhlarni dunyosiga o'tgan o'z ajdodlari, qavmdoshlarining g'ayrioddiy yo'sinda ko'maklashishiga ishonganlar va ana shu ishonch ertaklarda qahramonga sehrli predmetlar, g'aroyib otlar va boshqa narsalarda hadya etuvchi, uning sarguzashtlarida yordam beruvchi o'ziga xos personajlar tipini shakllantirgan.

Filologiya fanlari nomzodi F.Nurmonovning yozishicha, «folklorimizdagi homiy personajlar sistemasi o'zbek xalq ijodiyotining qadimiy qatlamiga taalluqliligi bilan ham xarakterlanib turadi. Shuning uchun ham homiy personajlarning epik asarlardagi badiiy tasviri chuqurroq tadqiq etilsa u yoki bu homiy obrazining qadimgi e'tiqodlar bilan aloqadorligiga doir ko'plab ma'lumotlar yuzaga chiqadi. Chunki o'zbek folkloridagi homiy personajlarning aksariyati mifik personajlarni qo'llab-quvvatlovchi xayoliy-afsonaviy pirlar, tangrilar, ma'budlar to'g'risidagi tasavvurlar asosida kelib chiqqan».

O'zining yordam beruvchilik va homiylik funksiyasi bilan asosiy qahramon tabiatini to'ldiruvchi homiy-personajlarning ertak badiiy strukturasi poetik vazifalari folklorshunoslikda jiddiy o'rganilgan. O'zbek folklorshunosligida esa epik homiy obrazining asosiy ko'rinishlari va tarixiy-mifologik asoslari masalasi G'.Akramov, M.Jo'raev, N.Madrahimova kabi olimlar tomonidan yoritilgan.

Biz tadqiq etgan kenja o'g'il haqidagi o'zbek xalq ertaklarida ham asosiy qahramonga yordam beradigan homiy-personajlarning bir necha xil ko'rinishlari mavjudligi qayd etildi. Homiy-personajlarni ertak badiiy strukturasi bajaradigan vazifasiga ko'ra quyidagi tiplarga ajratish mumkin:

1. Epik qahramonni «o'zga olam» sari yo'llaydigan, unga yo'qolgan yoki o'g'irlangan narsa-predmet, g'aroyib ot yoki malikani topish mumkin bo'lgan joyni ko'rsatuvchi homiy-personajlar.

2. Ertak qahramonning epik shartlarni bajarish, raqib-personajlar ta'qibidan qutulish yoki boshiga mushkul ish tushganda foydalanish uchun zarur bo'ladigan «sehrli» predmetlarni hadya etadigan homiy-personajlar.

3. Epik qahramonning sarguzashtlari davomida unga hamisha yo'ldosh bo'lib, barcha to'siqlarni yengib o'tish va ko'zlangan maqsadiga yetishda ko'maklashadigan homiy-personajlar. Masalan, «Bulbuligo'yo» ertagida kenja botirga ko'maklashadigan Maymun pari shu tipdagi homiy-personajlar sirasiga kiradi.

Sehrli ertaklarni struktural jihatdan tadqiq etgan folklorshunos olim F.Go'zalov epik qahramonga yordam beradigan yordamchi-personajlarni semantik xususiyatlari va nomenklaturasiga ko'ra quyidagicha tasniflaydi:

- 1) qush yoki jonivor ko'rinishidagi yordamchi personajlar;
- 2) inson ko'rinishidagi yordamchi personajlar: a) ayollar; b) erkaklar;
- 3) gibrid ko'rinishdagi yordamchi personajlar (masalan, qush-odam).

Ma'lumki, homiy-personajlarning ertak badiiy strukturasidagi vazifalari, aniqrog'i, ertak qahramoniga yordam berishi asosan ikki xil shaklda talqin qilinadi: a) **bevosita yordam berish**, ya'ni homiy-personaj o'zining faol harakati bilan asosiy qahramonning sarguzashtlarida ishtirok etadi; b) **bilvosita yordam berish**, ya'ni homiy-personaj asosiy qahramoniga muayyan «sehrli» predmetlarni hadya etish, yo'l ko'rsatish, maslahat berish, yo'qolgan yoki o'g'irlangan narsa-predmetlar (yoki malika, ot va h.k.)ni topishni o'rgatish orqali ertak badiiy strukturasida o'zining homiylik funksiyasini namoyon etadi.

«Bulbuligo'yo» ertagidagi maymun pari ham o'zining faol xatti-harakatlari bilan kenjaning sarguzashtlarida ishtirok etadi. Uning kenja botirga ko'rsatgan birinchi yordami besh kechakunduz lahm kovlab, bulbuligo'yo qushning qafasi turgan xona tagidan yo'l ochib berishida ko'rinadi. U kenjani bulbuligo'yo qushni olishga yo'llar ekan, «yopqichni ochmasdan» qafasni olib chiqish kerakligini aytadi.

Kenja botir haqidagi o'zbek xalq ertaklaridagi maymun pari obrazi xalqimizning parilar har xil ko'rinishga evrilish xususiyatiga ega, degan mifologik tasavvurlari bilan bog'liq holda kelib chiqqan homiy-personaj hisoblanadi.

O'zbek xalq dostonlari va ertaklarida epik qahramonning asosiy homiysi sifatida namoyon bo'luvchi Xizr obrazining o'ziga xos talqinlari kenja o'g'il to'g'risidagi ertaklarda ham namoyon bo'ladi. Masalan, «Arpa ko'kal» ertagida Xizrning epik homiy sifatidagi funksiyasi maslahat berish orqali qahramonga yordam berishda ko'rinadi. Shahzoda xotinini olib qochgan sehrgarni quvib yurganida, unga qanday yetib olishni bilmay turganida Xizr paydo bo'ladi va sehrgarning otiga o'xshagan otga ega bo'lish yo'lini o'rgatadi. Kenja shu maslahatga amal qilib, xotinini qutqaradi.

«Sehrli predmet»larni hadya etuvchi homiyning ertak qahramoni bilan uchrashuvi tushda sodir bo'lishi ham mumkin. Masalan, «Kenja botir» ertagida qahramon tush ko'radi va tushida bir mo'ysafid chol kelib, uning qo'liga pichoq beradi va: «Hoy bola, shu pichoqni ol, boshingga og'ir ish tushsa uni yerga urib tilagingni ayt. Muroding hosil bo'ladi!» - deydi. Kenja ana shu pichoq yordamida maqsadiga erishadi.

kenja haqidagi ertaklardan ayrimlarida sof mifik ko'rinishda tasvirlangan homiy-personajlar, masalan, dev va ajdarning homiy, yordamchi funksiyasida kelishi holati qayd qilinganligidir. Masalan, «Uch og'ayni» ertagida yakkayu yagona singlisini olib qochgan jodugarni izlab yo'lga chiqqan qahramon Changalimozandaronga borganda bir chinorning ustida ajdahoni ko'radi. U ajdahoga qarab: «Ey jonivor, men yo'l yo'qotdim», - deydi. Ajdaho bolaga yo'l ko'rsatib shunday deydi: «Shunday borasan, borganingdan so'ng bir baland tog' keladi. Shu baland toqqa chiqasan, so'ng tog' ustidagi bir darvozasini ochib kirib, singlingni topasan».

Bu o'rinda tasvirlangan chinor «hayot daraxti»ning badiiy ifodasi bo'lib, uning ajdaho detali bilan aloqadorligi «hayot daraxti»ning ildizi yer osti olami, ilon, ajdar kabi mavjudotlarga bog'liqligidan dalolat beradi. Folklorshunos M.Jo'raev ham chinor hayot daraxtining ekvivalenti ekanligini ta'kidlaydi. «Ko'k qo'chqor» ertagida Baxtiyorning uydan chiqqandan keyingi safari 3 olam haqidagi qadimiy qarash asosida shakllangan. Ko'k qo'chqorning bolani antayunist (o'gay ona) ta'qibidan qochib chinor ustiga chiqarib qo'yishi (ko'kka) yuqori olamga safardir. Bunda chinor hayot daraxtining badiiy ekvivalenti»dir.

Epik homiy sifatida muayyan narsa-predmetning ishtirok etishi holati biz tahlilga tortgan ertaklardan faqat bittasida qayd qilindi, xolos.

«Uch og'a-inilar» nomli ertak bu ertak o'z syujetining mukammalligi va motivlar tarkibining organalligi bilan ajralib turadi. Ertakda tasvirlanishicha, bir podshoning uch xotini bor bo'lsa-da, u befarzand ekan. Bir kuni podshoning oldiga bir dev keladi va uch olma chiqarib, ikkitasini hidlaydi va podshoga beradi. Uchinsisini esa ham hidlab, ham bir tishlaydi va podshoga berar ekan, «Buni kichik xotiningga ber. Lekin kichik xotiningdan tug'sa, farzandingni menga berasan», - deydi. Bolalar tug'ulgach, kunlardan bir kuni dev yetib keladi va kenjani o'zi bilan olib ketadi. Bola kallani olib qo'tig'iga solib ketaveribdi. Yo'lda kalladan yana sado chiqibdi: «Hozir dev seni bir qo'rg'onga olib

boradi. Devorning tagida qozon bor, yog' qaynab turibdi. Dev senga o'choqqa o'tin tiq, deydi. Sen aytasanki, «O'tajon avval o'zingiz tiqib ko'rsating, so'ng men tiqaman» deysan. So'ng dev «O'g'lim qozondan uch marta aylana» deydi. Sen «Avval o'zingiz aylanib ko'rsating» deysan. Dev qozon atrofidan aylana boshlaydi, o'sha yerda pashaxa bor, o'sha pashaxa bilan bir ursang dev qozonga tushib o'ladi. Lekin hushyor bo'lg'in, u devning ukasi ham bor. Bir sayisxonaga kirasan, u yerda ot bor. Shu otni olib minasan. Keyin boshqa uylarga kirib oyna, taroq, qayroqni olasan», - deb o'rgatibdi.

«Olma» detalining farzand timsoli sifatida talqin qilinishi an'anasi o'zbek xalq dostonlarida ham uchraydi. «Oshiq Mahmud» dostonining variantlaridan birida Ganjiboy tush ko'radi. Tushida hazrat Ali olma berdi. Zaifang bilan yegil dedi. Shunday qilgach, xotini bo'yida bo'ldi. Shu dostonning nashr etilgan namunasida tasvirlanishicha, «Shohimardon pining mozorida etib, qirqinchi kecha tush ko'rgan Ganjaboy podshoh tushiga kirgan nuroniy cholning qo'lidan olma olib, sevinib uyiga qaytdi. Olmaning yarmini xotiniga berib, yarmini o'zi yeydi. Shu kundan hisob bo'lib, to'qqiz oy, to'qqiz kun, to'qqiz soat, to'qqiz daqiqada husni oftobday ravshan o'g'il bo'ldi. Otni Mahmudjon qo'yib, qirq kecha, qirq kunduz to'y berdi».

Etnograf G.P.Snesarev ham «mevali daraxtlarning oila va avlod masalasi bilan aloqadorligi qadimdan kelayotgan magik odatlardan iborat bo'lib, u Anaxita bilan bog'lanadi. O'sha davrda olma, anor oilaviy farovonlik ramzi hisoblangan. Ma'shuqaga olma otish odati Xorazmda hozirgacha saqlangan. Shovot tumanida ramazon oyining ikkinchi kunida ushbu odat har yili nishonlanadi», - deb yozadi.

Xullas, yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, kenja o'g'il haqidagi o'zbek xalq ertaklarida asosiy qahramonga yordam beruvchi homiy-personajlarning to'rt xil semantik tipi mavjuddir. Homiy personaj vazifasini bajaruvchi maymun, bo'ri, ot singari jonivorlar obrazining tarixiy asoslari totemistik qarashlar bilan bog'liq bo'lsa, inson ko'rinishidagi homiylar obrazi ota-bobolar ruhining madad berishiga ishonish asosida kelib chiqqan ajdodlar kultining epik talqinidan iboratdir.

Adabiyotlar

1. Гезалов Ф.Х. Структура азербайджанских волшебных сказок. АКД. – Ташкент, 1990.
2. Дўстхўжаева Н. Ўзбек сеҳрли эртакларининг структурал таҳлили: Филол. фанлари номз. дисс. автореф. – Тошкент, 1999.
3. Имомов К. Ўгай қиз типидagi туркум эртакларнинг айрим хусусиятларига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. - Тошкент, 1997. – 3-сон.
4. Кенжа ботир. Ўзбек халқ эртаклари. – Тошкент: Фан, 1973.
5. Нурмонов Ф. Хизр образининг генезиси ва ўзбек фольклоридagi талқини: Филол. фанлари номз. дисс. – Тошкент, 2007.
6. Олтин бешик. Эртаклар. Ўзбек халқ ижоди. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985..
7. Ошиқ Махмуд. Авазхон. - Тошкент, 1970.
8. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л., 1946..
9. Само тулпори. Ўзбек халқ фантастикаси. 5-китоб. Нашрга тайёрловчилар: М.Муродов, Ҳ.Шайхов. - Тошкент.: Ёш гвардия, 1987.
10. Чўлоқ бўри. Ўзбек халқ эртаклари. – Тошкент: Юлдузча, 1988.